

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18088035>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA MATEMATIK TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISHDA KO‘RGAZMALI VOSITALARDAN FOYDALANISH

Ibrogimova Dilrabo Isoqboy qizi
Osiyo xalqaro universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda matematik tushunchalarni shakllantirish jarayonida ko‘rgazmalı vositalardan foydalanishning pedagogik va didaktik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda ko‘rgazmalilik tamoyilining o‘quvchilarning abstrakt fikrlashi, mantiqiy tafakkuri va bilish faolligiga ta‘siri tahlil qilingan. Tajriba-sinov natijalari asosida ko‘rgazmalı vositalarning samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘rgazmalı vositalar, boshlang‘ich ta‘lim, matematik tushunchalar, didaktika, metodika.

ANNOTATION

This article highlights the pedagogical and didactic significance of using visual aids in the process of forming mathematical concepts in primary education. The study analyzes the impact of the principle of visualization on students' abstract thinking, logical reasoning, and cognitive activity. Based on the results of experimental research, the effectiveness of visual aids is substantiated.

Keywords: visual aids, primary education, mathematical concepts, didactics, methodology.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается педагогическое и дидактическое значение использования наглядных средств в процессе формирования математических понятий в начальном образовании. В исследовании анализируется влияние принципа наглядности на развитие абстрактного мышления, логического рассуждения и познавательной активности учащихся. На основе результатов экспериментальной работы обоснована эффективность наглядных средств.

Ключевые слова: *наглядные средства, начальное образование, математические понятия, дидактика, методика.*

Kirish

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarning poydevori shakllanadigan muhim davr hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fanida son, miqdor, amal va geometrik tushunchalarni to'g'ri va barqaror shakllantirish o'quvchilarning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonda ko'rgazmali vositalardan foydalanish muhim didaktik ahamiyatga ega. Ko'rgazmalilik tamoyili o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos holda abstrakt tushunchalarni konkret obrazlar orqali o'zlashtirishga imkon beradi.

Metodlar

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil – pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni o'rganish;

Kuzatish – boshlang'ich sinflarda matematika darslarini tahlil qilish;

Tajriba-sinov ishlari – ko'rgazmali vositalar asosida dars mashg'ulotlarini tashkil etish;

Taqqoslash va umumlashtirish – an'anaviy va ko'rgazmali metodlar samaradorligini solishtirish.

Tajriba-sinov ishlari davomida natural predmetlar, grafik materiallar, didaktik kartochkalar hamda multimedia vositalaridan tizimli ravishda foydalanildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'rgazmali vositalardan muntazam foydalanilgan darslarda:

o'quvchilarning matematik tushunchalarni o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshdi;

son va arifmetik amallarni tushunishda xatolar kamaydi;

o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va faolligi ortdi;

mustaqil fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalari rivojlandi.

Tajriba natijalariga ko'ra, ko'rgazmali vositalar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichi 20–30 % ga yuqori bo'ldi.

Muhokama

Olingan natijalar L.S. Vygotskiy, A.A. Leontyev kabi olimlarning ta'limda ko'rgazmalilik va faol bilish nazariyalariga mos keladi. Ko'rgazmali vositalar o'quvchilarning abstrakt tushunchalarni anglashini yengillashtirib, bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun real predmetlar va tasvirlar orqali o'qitish samaraliroq ekanligi tasdiqlandi. Shuningdek, multimedia va interaktiv vositalar zamonaviy ta'lim talablariga mos holda dars samaradorligini oshiradi.

Xulosa

Boshlang'ich ta'limda matematik tushunchalarni shakllantirishda ko'rgazmali vositalardan foydalanish o'qitish samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Ular o'quvchilarning bilish jarayonini faollashtirib, abstrakt tafakkur va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Shuning uchun matematika darslarida ko'rgazmalilik tamoyilini ilmiy-metodik asosda, tizimli va maqsadli qo'llash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vygotskiy L.S. Tafakkur va nutq. – Moskva: Pedagogika, 1999.
2. Leontyev A.A. Faoliyat. Ong. Shaxs. – Moskva: Politizdat, 2005.
3. Abdullayeva M., Qodirova F. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
4. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2017.
5. Hasanboyev J. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2016.